

Оксана Ластовська

Кандидат історичних наук, завідувач сектору “Музей “Золоті ворота”
Національний заповідник “Софія Київська”

**КИЇВСЬКІ МИТРОПОЛИТИ СЕРАПІОН (АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ)
ТА ЄВГЕНІЙ (БОЛХОВІТІНОВ) У 1822-1824 рр.
(за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)**

Щоденники київського митрополита Серапіона – надзвичайно цікава пам'ятка побутового характеру початку XIX ст. Достатньо одноманітна за стилем оповіді, тим не менш, вона містить в собі велику кількість інформації щодо подій різного характеру – політичного, культурного, церковно-релігійного та ін.

1822–1824 рр. – це останні два роки життя київського митрополита Серапіона, які проходили у Києві, але на цей час він вже не перебував у статусі керівника єпархії. І одночасно – це два перших роки діяльності нового очільника єпархії – митрополита Київського і Галицького Євгенія (Болховітінова). Також це період переходу Київської єпархії від одного стилю управління до іншого, адже відомо, що Серапіон, на відміну від Євгенія, ніколи не виїжджав за межі Києва і особливо не переймався місцевим духовенством, хіба що за винятком якихось скандальних ситуацій.

Наразі відомо, що Серапіон після своєї добровільної відставки вирішив проживати чомусь не в чернечому середовищі (наприклад, у Києво-Печерській лаврі), а неподалік від свого колишнього місця роботи, Як засвідчив Петро Лебединцев (1819–1896), “всю южную сторону Золоторотской улицы занимал большой ореховый сад Турчаниновой с большим деревянным домом, в котором жил, по увольнении на покой, и скончался митрополит Серапион”¹. Сумніватися у цьому повідомленні не доводиться. Адже Петро Лебединцев був протоієреєм Києво-Софійського собору та, до того ж, скрупульозним науковцем. Самого Серапіона він, звичайно, не знав, проте потрапив у Київ і навчався у Київській духовній семінарії у 1830-х рр., коли пам'ять про нього ще не стерлася у місцевого духовенства.

Сама Анна Турчанинова (1774–1848), відома поетеса в середовищі тодішньої російської еліти, була постійним персонажем щоденників митрополита. Зустрічалися і спілкувалися вони достатньо часто.

Коли саме Серапіон вирішив відійти від справ, пов'язаних із управлінням Київською єпархією, важко сказати. Можливо, вже на початку 1822 р. В усякому разі, 17 лютого він написав свій заповіт з відповідними розпорядженнями, свідками чого, між іншим, стали і його племінники – священник Георгіївської церкви Іоанн Романовський та підпоручник Єгор Александровський².

На жаль, за 1822 р. щоденники Серапіона не збереглися. Тому в нашому розпорядженні є лише його записи за 1823–1824 рр.

Зустрічі між Серапіоном та Євгенієм відбувалися постійно. Як показують записи в щоденниках – по кілька разів на місяць, щонайменше 5-6 разів. При цьому в записах Євгеній Болховітінов фігурував як просто “Митрополит”, “Митрополит Євгеній” та “здешний духовный начальник”.

У більшості випадків зустрічі обох митрополитів відбувалися у форматі тет-а-тет. При цьому в щоденниках повідомлення про ці зустрічі зафіксовані як достатньо однотипні. Наприклад, можемо скласти собі уявлення про них в період за січень 1823 р.:

10 січня – “...в начале 6: часу посещал нас митрополит Евгений: и беседовали до 8: часа: потчеван был кофе и чаем”,

12 січня – “...в 9: часу присылал митрополит просить к себе в мыльню но я отказал(ся?) за сильным морозом”,

¹ Лебединцев П. К материалам для исторической топографии Киева. *Труды Киевской духовной академии*. 1909. № 2. С. 336.

² ІР НБУВ, ф. 160, № 171, арк. 1–3.

20 січня – “... в половине 12: часа ездил в митрополічєй Софійский, и был сперва у митрополита в покоях; а потом в мыльне его”,

27 січня – “...в начале 10: часа присылал митрополит просить в Киев? в мыльню но занемог отказав по болезни”,

30 січня – “...в половине 5: часа посетил меня митрополит, и до половины 7: часа беседовали с ним”¹.

Аналогічні записи бачимо й далі, хоча й з деякими відмінностями.

В деяких випадках зустрічі митрополитів відбувалися в більш широкому колі. Так, 1 січня 2023 р., після відвідин Софійського собору, до митрополита заїжджали “губернатор Иван Гаврилович Ковалев и комендант Петр Андреевич Аракчеев, генерал-майор Орлов и Пичюгин, полковники Семинютч и Лисинский, полицместер Дуров, архитектор Мелецкий и другие и были потчеваны водкой с закускою, и пили шампанское, коле в 1: часу приехал митрополит и поздравлял, в подарок дал календарь. и обедал запросто в зале с ним и были тут Ан. Алексеев и Вар. Алек. и г-жа Лыкова с Амосовою Наталиєю Алексеевною, на 8 конв. после обеда пили кофе, потом чай и вареньем потчеваны: и в исходе 4: часа митрополит отбыл”². 4 липня до нього навідалися “ректор Академии Архимандрит Мойсей с прозбою на свои годичные экзамены; и был потчеван водкою, потом обедал со своею малолетнею племянницею Сашею в кофейней... в 8 часу приехал сюда Главнокомандующий первою армиею граф Сакен”³.

До Серапіона місцева еліта навідувалася і на великі свята. 22 квітня 1823 р. на “Воскресенье светлое” до нього двері фактично не закривалися і відвідувачі з вітаннями прибували цілими делегаціями. В той день, зокрема, до нього “приехал митрополит К[иевский]. Евгений с комендантом в одной карете а за ними ректор архимандрит Братский Моисей, иеромонах Кириловский и архимандрит Николаевский Варлаам и...” У щоденнику тільки перелік сановитих гостей займає декілька рядків⁴.

Виходячи із записів, складається враження, що Євгеній Болховітінов не просто формально виявляв Серапіону увагу як своєму попереднику, а справді переймався певною турботою про нього. Так, 23 червня 1823 р. Євгеній запрошував митрополита до себе “для врачевания в мыльню”⁵. А в березні-квітні 1824 р. митрополит Євгеній неодноразово цікавився “о моем здоровье”, та й сам Серапіон “присылал к Митрополиту по случаю моей болезни, поговорить с ним, и он, по любви своей, тотчас приехал; и принят в молитвенной, где беседовали о нужном около получаса”⁶.

Між іншим, щоденники свідчать про достатньо слабе здоров’я Серапіона в зазначений період. Запис від 2 червня 1823 р. зафіксував, що у митрополита “был лекарь Бунге и дал скляночку гарлемских капель” (це – сечогінний препарат)⁷, а 3 червня він записав, що “сие утро страдал болею в ногах и руках и спиртом обтирал все тело”⁸.

Деталі всіх розмов, що точилися між митрополитами під час їх зустрічей, реконструювати важко. Скоріш за все, вони точилися навколо тих подій, які й описувалися Серапіоном у своїх щоденниках. Так, 6 липня 1823 р. бачимо запис про військові навчання у Києві: “а в зверинской крепости было примерное взятие оной графом Сакеном, которое с 6 часа продолжалось до 10 часа при безпристанной почти палбе из ружей и пушек, что было все в слухе нашем”⁹. А 11 липня до Серапіона “приехал г. государственный секретарь

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 709зв.–711.

² Там само, арк. 709.

³ Там само, арк. 724зв.

⁴ Там само, арк. 717зв.

⁵ Там само, арк. 723.

⁶ Там само, арк. 747зв.–748.

⁷ Там само, арк. 721зв.

⁸ Там само.

⁹ Там само, арк. 724зв.

Сперанській с г. Могилянским, и около часа посидели беседовали о древностях Киевских и о красоте мест его и Лавры”¹.

Інколи крізь ці записи можна побачити й відголоски подій, що стосувалися єпархіяльних справ та діяльності самого митрополита Євгенія. Зокрема ми зустрічаємо інформацію про відспівування та поховання за його участі 1 травня 1805 р. у Михайлівському Золотоверхому монастирі померлого єпископа Іринія Фальковського (1762–1823)², про призначення нового єпископа замість покійного³, про нагородження його орденом і зіркою Св. Олександра Невського⁴, про його поїздку (можливо, інспекційну) єпархією впродовж 16–20 травня 1823 р.⁵, таку ж поїздку (“для обозрения оной”) впродовж 16–21 травня 1824 р.⁶

Із записів очевидним також стає, що не дивлячись на те, що Серапіон перебував на пенсії, все ж таки, залишався впливовою особою у вирішенні якихось справ. Наприклад, 2 липня 1823 р. до нього звертався “иеромонах Петр бывший строитель Китаевской пустыни, высылаемый из Лавры, с прозбою ходатайства моего об оставлении его в лавре, в чем ему от меня отказано”⁷.

Якими ще справами займався Серапіон на пенсії, крім прийому відвідувачів? Його дозвілля складалося із читання книг та прогулянок. Так, з його записів видно, що у червні-липні 1823 р. він “занимался чтением полученных периодических книжок”, “чтением проповедей препод. Платона”, “чтением истории российской церкви преосв. Платона”, “чтением своих старых книг” та ін.⁸ Інколи митрополит здійснював прогулянки (мабуть, каретою) “за Золотые ворота в поле”⁹.

Таким чином бачимо, що митрополит Серапіон в свої останні роки, після закінчення управління Київською єпархією, проводив достатньо спокійне життя, постійно спілкуючись із діючим митрополитом Євгенієм Болховітіновим, київським та іншим духовенством, місцевою та заїзною елітою імперії. За його щоденниками реконструюються стосунки між обома митрополитами та окремі моменти їх життя і діяльності у Києві, впливу на церковне життя Київської єпархії.

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 725.

² Там само, арк. 718зв.

³ Там само, арк. 726зв.

⁴ Там само, арк. 719.

⁵ Там само, арк. 719зв.–720.

⁶ Там само, арк. 753, 756.

⁷ Там само, арк. 724.

⁸ Там само, арк. 722–723зв., 726.

⁹ Там само, арк. 714, 725зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025